

Modernidade arquitetônica e internacionalismo nos trópicos

O Edifício Central do Instituto de Educação da Paraíba (1936-1939)

Francisco Sales Trajano Filho

Doutorando Escola de Engenharia de São Carlos – Universidade de São Paulo

sales.trajano@gmail.com

As idiossincrasias, ambiguidades e contradições da modernidade arquitetônica em formação no Brasil dos anos 1930 e os impasses implicados na sua relação com as contingências próprias aos trópicos, constituem o horizonte a partir do qual propõe-se uma interpretação do Edifício Central do Instituto de Educação da Paraíba, projetado e construído pela Diretoria de Viação e Obras Públicas (DVOP) entre 1936 e 1939. Subjacente a isso, está a intenção de investigar os percursos, projetuais e discursivos, trilhados pela arquitetura moderna no Brasil nos anos 1930, atentando para o que esta década guarda de peculiar enquanto momento de experimentação, marcado pela dispersão de iniciativas e a diversidade de posturas e manifestações de modernidade arquitetônica, em plena e acirrada disputa pelo espaço arquitetural. Longe de ser considerada um destino exótico onde surpreender obras extemporâneas de modernidade arquitetônica, pitorescas pelo inusitado das circunstâncias em que se realizaram, a Paraíba é vista como mais um lugar possível para observação dos embates travados em defesa da causa moderna na arquitetura, sua lógica, sentido e primazia, frente à necessidade de legitimidade sobre as demais propostas em disputa. Como mais um campo de teste em que se averiguar a validade universal dessa arquitetura; uma espécie de prova dos nove, agora, nessa “periferia da periferia”.

Palavras-chave: Internacionalismo - Arquitetura tropical - Diretoria de Viação e Obras Públicas

This paper aims to analyze the Edifício Central do Instituto de Educação da Paraíba, designed and built by Diretoria de Viação e Obras Públicas (Transportation and Public Work Division) – DVOP – between 1936 and 1939. This analysis is based on the peculiarities, ambiguities and contradictions of Modern architecture in the 1930s in Brazil, as well as the dilemmas which stem from the relations of this architecture with the particular characteristics of a tropical country. In addition, we aim to shed some light on the course of Brazilian Modern architecture – in terms of the design and the discourse – in the 1930s, a decade marked by a momentum of experimentation. This period was characterized by dispersed initiatives and a diversity of manifestations in the middle of disputes for the architectural

space. Instead of considering Paraíba as an exotic destination of extemporal Modern buildings – picturesque for the unexpected way in which they arise – we rather see it as another place where to observe the debates in favour of Modern architecture, its logics, meanings and primacy, in the needs of legitimating itself against other proposals. Paraíba is, therefore, seen as an important field-test for a universal validity of Modern architecture, now in the “fringe of the periphery”.

O transbordamento espacial, desde o final dos anos vinte, das experiências de vanguarda acumuladas nas duas últimas décadas, primeiro para as franjas do continente europeu, para países como Espanha, Itália e Grécia, e ao mesmo tempo e em seguida para locais tão distintos como Palestina, México, Brasil, Argentina e África do Sul, implicou uma problematização do suposto internacionalismo dessa arquitetura e, por conseguinte, no questionamento da funcionalidade da sintaxe formal racionalista frente a culturas e circunstâncias materiais, tecnológicas e climáticas adversas, senão no todo estranhas, às quais competia dar resposta. Prova dos nove necessária para uma arquitetura que nos primeiros tempos não hesitou em invocar sua natureza internacional nos embates com representantes da “arquitetura de sangue e de solo”¹, apregoando a diluição de qualquer orientação nacionalista, culturalista ou étnica frente à extensão e vigência dos seus princípios, do resultado desse confronto travado nessas “periferias” parecia depender a própria legitimidade do projeto moderno de base universal gestado no “centro”.

Uma dessas arenas periféricas, no Brasil, e de maneira semelhante no contexto latino-americano como um todo, o desembarque da nova arquitetura e do seu internacionalismo intrínseco na segunda metade dos anos vinte, coincide com o arrefecimento de sentimentos nacionalistas, traduzidos na esfera cultural em iniciativas voltadas à fixação de uma feição peculiarmente brasileira nas artes e na arquitetura.

Em tal conjuntura, a chegada dessa arquitetura significou uma ampliação da complexidade dos termos do debate arquitetônico corrente, polarizado nesse momento por defensores e detratores da idéia de um estilo nacional de arquitetura, e nisso, não tardou a ser objeto de críticas contundentes vindas das diferentes tendências em disputa. Para os partidários do academicismo como Christiano Stockler das Neves, igualmente crítico das pretensões de revivescência colonial então em andamento, essa arquitetura “futurista” era expressão do

individualismo esnobe de ignorantes nos valores da arte e crentes no “utilitarismo” que em sua ânsia de originalidade se distanciam da tradição clássica e dos modelos consagrados pelo tempo². De outro tipo mas não menos fortes, as objeções levantadas pelos paladinos da causa nacionalista na arquitetura, entrincheirados nas fileiras do neocolonial, diziam respeito não só ao caráter exógeno da nova arquitetura, sem compromissos com a busca por um “estilo brasileiro” e totalmente deslocada da realidade local, mas à pretensão de universalidade embutida em sua formulação, inaceitável para uma figura como José Marianno Filho: “*emquanto os povos dividirem o mundo; enquanto a grande família humana se subdividir em raças e sub-raças distintas entre si; enquanto houver entre os povos, o nobre zelo da tradição, e o orgulho do patrimonio racial, o sentimento individual de cada nação se opporá como uma barreira invencível a qualquer idea de universalidade architectonica*”.³

Destino certo e recorrente, pelo seu pioneirismo, mas não único dessas críticas, não em *Acerca da arquitetura moderna* de 1925 mas em escritos de 1926 e 1928, assim como na casa modernista da rua Santa Cruz deste ano, Warchavchik se coloca ante esse quadro, detendo-se nas condições peculiares de inserção da modernidade arquitetônica de vanguarda, de feição internacionalista, num meio intelectual que cada vez mais se pautava no critério de nacionalidade, de “brasilidade”, como parâmetro de avaliação da produção artística e arquitetônica.

Se em 1926, em entrevista à revista *Terra Roxa e Outras Terras*, já aponta a necessidade de considerar essa arquitetura em relação aos costumes e clima do lugar, em 1928, tanto na dimensão projetual – vide a casa modernista com sua varanda coberta por telhas coloniais, além dos jardins tropicais de sua esposa, Mina Klabin –, como no âmbito discursivo, é claro o sentido de “abrasileiramento” que ele procura imprimir a sua obra, com o estreitamento dos nexos locais, “não querendo simplesmente copiar o que na Europa se está fazendo, [mas] inspirado pelo encanto das paisagens brasileiras, tentei criar um caráter de arquitetura que se adaptasse a esta região, ao clima, e também às antigas tradições desta terra” no intuito de “idear uma casa muito brasileira, pela sua perfeita adaptação ao ambiente”⁴.

Embora a observação de suas casas subsequentes ponha em dúvida a solidez e persistência do programa de idealização de “uma casa muito brasileira”, ao mesmo tempo

¹ Giedion, 1955, p. 96.

² Neves, 1929.

³ Marianno Filho, 1931, p. 320.

⁴ Warchavchik, 1928 *apud* Perecin, 2003, p. 143.

em que desaconselha o trabalho de investigação nelas de traços de brasilidade para além dos jardins de Mina, isso contudo não significou nem poderia significar – sob o risco de ver questionados valores essenciais da nova arquitetura que lhes são subjacentes – o abandono do propósito de adaptação do internacionalismo arquitetônico às condições próprias da vida nos trópicos, ao clima em particular. Isso feito, no entanto, por meio da manutenção de uma severa disciplina formal, sem prejuízo da estética racionalista e sem concessões às “antigas tradições desta terra”.

Este talvez seja o limite e o ponto de ruptura de Warchavchik em relação aos desdobramentos seguintes da arquitetura brasileira, e que de resto aponta para um dilema comum à produção do que aparece na historiografia sob o rótulo arquitetura moderna “no Brasil”: o estabelecimento de vínculos, nos âmbitos formal e discursivo, com a arquitetura de vanguarda, da qual se pretende expressão fidedigna, e ao mesmo tempo a necessidade inescapável de dar conta das questões específicas decorrentes de seu desembarque nos trópicos quentes, numa situação que a princípio põe em suspeição a validade dos códigos formais racionalistas estabelecidos no contexto centro-europeu, cujos sentido e pertinência são aqui tensionados.

Sem que seja, como dissemos, exclusivo da obra de Warchavchik, ainda que se manifeste inicialmente nela pela sua precedência, esse impasse, consideramos, é constitutivo do processo de formação da cultura arquitetônica moderna no Brasil dos anos 1930, e permeia muitas das estratégias mobilizadas no intuito de responder à equação de uma arquitetura de cunho internacionalista e feição abstrata em solo tropical, num momento particular em que a relação modernidade/tradição, central ao constructo teórico de Lúcio Costa e fundante de uma “arquitetura moderna brasileira”, apenas se colocava em termos discursivos, não possuindo ainda, portanto, plena operatividade nem repercutindo de modo efetivo na prática projetual.

As idiosincrasias, ambiguidades e contradições dessa modernidade arquitetônica em formação e os impasses implicados na sua relação com as contingências próprias aos trópicos, constituem o horizonte a partir do qual avançamos uma interpretação do Edifício Central do Instituto de Educação da Paraíba, projetado e construído pela Diretoria de Viação e Obras Públicas (DVOP)⁵ entre 1936 e 1939. Subjacente a isso, está a intenção de investigar os percursos, projetuais e discursivos, trilhados pela arquitetura moderna no Brasil nos anos 1930, atentando para o que esta década guarda de peculiar enquanto momento de

⁵ Sobre a DVOP, sua origem, sentido e papel de agente de modernização urbana e arquitetônica da capital paraibana na década de 1930 ver Trajano, 2003.

experimentação, marcado pela dispersão de iniciativas e a diversidade de posturas e manifestações de modernidade arquitetônica, em plena e acirrada disputa pelo espaço arquitetural com acadêmicos e neocoloniais de plantão⁶. Nesse sentido, longe de ser considerada um destino exótico onde surpreender obras extemporâneas de modernidade arquitetônica, pitorescas pelo inusitado das circunstâncias em que se realizaram, a Paraíba é vista aqui sobretudo como mais um lugar possível para observação dos embates travados em defesa da causa moderna na arquitetura, sua lógica, sentido e primazia, frente à necessidade de legitimidade sobre as demais propostas em disputa. Portanto, como mais um campo de teste em que se averiguar a validade universal dessa arquitetura; novamente, uma espécie de prova dos nove, agora, nessa “periferia da periferia”.

O Instituto de Educação da Paraíba

Conquanto desde o final dos anos vinte se especulasse da criação na capital paraibana de uma instância escolar similar ao que depois seria o Instituto de Educação, é contudo no âmbito da reforma do aparelho educacional do estado, através do Plano de Reforma da Instrução Pública, aprovado pela lei n. 16, de 13 de dezembro de 1935, assinada pelo governador Argemiro de Figueiredo, que essa idéia é levada à realidade. De autoria do professor José Baptista de Mello, diretor de Ensino e fundador da *Revista de Ensino*, veículo de divulgação dos assuntos relativos à educação e espaço de exposição do ideário pedagógico dos movimentos da Escola Nova, a reforma consubstanciada no plano pretendia, conforme seu autor, “*alterar todo o edifício educativo, da base ao vértice, atingindo métodos, processos e sistemas pedagógicos rompendo com a rotina e projectando-se mais além, em realizações novas e fecundas, com a educação técnica, profissional e agrícola*”.⁷

Caudatário das experiências de reforma educacional de outros estados, particularmente São Paulo e Rio de Janeiro, conhecidas *in loco* e objeto de minuciosos relatórios escritos pelo professor Mello, o Plano de Instrução Pública, adotando as diretrizes traçadas a nível federal pelo Ministério da Educação, estabelecia a criação do Departamento de Educação, órgão que deveria conduzir a ampla reorganização da estrutura educacional a partir das suas diferentes sessões, entre as quais a de Serviços de Prédios e Mobiliário. No que concerne à estrutura física, o plano previa a renovação do mobiliário e das instalações escolares, a

⁶ Lissovsky e Sá, 1996.

⁷ Mello, 1936 *apud* Trajano, 2003, p. 109.

construção de novos grupos escolares e a criação, na capital, do Instituto de Educação da Paraíba.

Pedra angular do novo arranjo do sistema educacional paraibano, ao Instituto cabia a função chave de formar professores qualificados para suprir a demanda dos diversos grupos escolares da capital e do interior do estado, que seriam ampliados em sua quantidade e abrangência com o programa de construção escolar que a Diretoria de Viação e Obras Públicas (DVOP) encetaria a partir de 1936, no qual o Instituto aparece como a realização mais emblemática e de caráter modelar.

O Instituto de Educação resultou da interação entre técnicos da DVOP e do Departamento de Educação, permeado em sua concepção pelo ideário pedagógico escola-novista, que atribui ao edifício escolar um papel ativo no processo educacional e de formação social⁸, e da mesma forma que o Plano de Instrução Pública, valeu-se de experiências correntes no Brasil nos anos 1930 em termos de arquitetura escolar. Assim, tal como o professor José Baptista de Mello, o engenheiro Ítalo Joffily Pereira da Costa, diretor da DVOP, foi em viagem conhecer os programas de construção escolar de Pernambuco, Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, estes dois últimos particularmente influentes no caso paraibano. De fato, não surpreende o ar de família que une os edifícios do Instituto de Educação aos projetados pela equipe de técnicos chefiados por Enéas Silva, no Rio, e àqueles realizados pela DOP paulista, cuja publicação *Novos prédios para grupos escolares* (1936) é fonte de inspiração e informação recorrentemente citada por Joffily no memorial *Sobre o plano do Instituto de Educação* (1937).

Ao pressupor a noção de formação integral do aluno, o conceito de Instituto de Educação implica necessariamente um conjunto diverso de instalações físicas para práticas esportivas, culturais e artísticas, nem sempre passíveis de se agruparem num único volume arquitetônico. Isso fica claro na solução desenvolvida pela Seção Técnica da DVOP, dirigida pelo arquiteto Clodoaldo Gouveia, outra personagem-chave na diretoria. Conforme o plano apresentado em 1936, o Instituto seria formado pelo Edifício Central, onde funcionariam a Escola Secundária e a Escola de Professores; pela Escola de Aplicação, Jardim de Infância, Escola de Puericultura, Ginásio, Campo de Esportes e por uma piscina, pensados em sua implantação inicial para uma enorme quadra margeada pela avenida Getúlio Vargas. Desses, apenas os três primeiros foram projetados, sendo que a Escola de Aplicação foi construída mais tarde, em meados da década de 1950. (Figura 1)

⁸ “A função do edifício é decisiva no êxito do empreendimento pois lhes dá o ambiente material indispensável. A casa exerce também a sua missão educativa”, Costa, 1937, p. 4.

Figura 1. Conjunto de edifícios do Instituto de Educação (1936). À esquerda, a Escola de Aplicação, ao fundo o Jardim de Infância e à frente, à direita, o Edifício Central.

Com base nas observações tomadas por Joffily em suas viagens e nas orientações repassadas pelo Departamento de Educação, se desenvolve de modo coletivo na Diretoria a análise criteriosa de aspectos concernentes à arquitetura escolar, conforme uma abordagem que pretende estabelecer a solução projetual ideal em termos de eficiência funcional e economia de recursos. A função particular de cada ambiente da escola, em particular as salas de aula; a orientação dos edifícios, área de ventilação e dimensionamento de aberturas; materiais construtivos e de acabamento; cor das superfícies, etc., são itens listados e objeto de investigações esmiuçadas que antecedem e municiam a concepção arquitetônico-pedagógica do espaço escolar.

Implícita nessa metodologia, exemplarmente aplicada pela DOP paulista, divulgada através de suas publicações e tomada como referência em se tratando de arquitetura escolar nesse momento, está a tendência – comum sobretudo ao discurso de equipes técnicas de engenheiros e arquitetos atuando via aparelho estatal – em atribuir à arquitetura um caráter científico em detrimento de conteúdos estéticos e artísticos no desenvolvimento do projeto, não distante, portanto, de uma orientação dos funcionalistas *hard* centro-europeus da Nova Objetividade. Em Enéas Silva, no Rio, isso se manifesta na recusa do termo “arquitetura” e sua substituição por “construção”⁹, e em Joffily no reconhecimento da transformação, sob o influxo das condições de produção da arquitetura na modernidade, “em sciencia [da] classica arte de projectar”.¹⁰

⁹ Oliveira, 1991.

¹⁰ Costa, 1937, p. 4-5.

Tributário dessa forma de proceder e de pensar uma arquitetura de feição científico-funcionalista, o projeto dos edifícios do Instituto se pautaram em três princípios gerais: a busca da forma mais racionalmente adequada a sua função; a investigação da solução mais econômica sem prejuízo do aspecto funcional e a possibilidade de flexibilização para futuras ampliações.

Embora esses princípios constituam pautas comuns a qualquer pretensão de modernidade na arquitetura, o terceiro é particularmente caro à arquitetura escolar, sendo os conceitos de flexibilização e de expansibilidade essenciais à compreensão da idéia, exposta por Lourenço Filho e endossada por Joffily, “do edifício escolar [como] *obra inacabada*”¹¹, ou seja, aberta, passível de contínuo crescimento. Reconhece Joffily, “é mais uma vantagem da moderna architectura facilitar o crescimento natural do predio, não o subordinando, desde a sua forma inicial, aos limites academicos da symetria, não o considerando *acabado*”.¹² Sendo que no, Instituto de Educação, “cada um dos edifícios possuirá o seu caracter architectonico, estando dispostos de tal modo que de futuro será facil amplial-os”¹³.

Vantagem do projeto moderno e sua metodologia, que não estabelece partidos *a priori* mas submete sua solução à análise científica das variáveis colocadas, sobre os procedimentos acadêmicos, rígidos na definição prévia da totalidade do objeto arquitetônico a ser preservada, na espacialização do edifício escolar isso rebate na forma de planimetrias articuladas e dinâmicas, flexíveis nos arranjos possíveis que pode assumir, “sendo assim despresado o typo classico de edificio com grande pateo central”¹⁴. Tanto no Edifício Central quanto nos projetos da Escola de Aplicação e do Jardim de Infância, o esquema simétrico do “typo clássico” com pátio central é abandonado em favor de plantas organizadas ao longo dos eixos de circulação, com as salas de aulas agrupadas lateralmente em duas alas articuladas ao centro pelos ambientes reservados à administração, assistência médica e alimentar, inspeção e auditório, equipamento presente nos três edifícios. A disposição dos blocos sanitários nas extremidades das alas de sala de aula, se bem que justificada por questões de higiene e salubridade da edificação, encontra também outra razão na possibilidade de fácil expansão a partir desses pontos, sem provocar qualquer alteração no edifício já construído.

¹¹ Idem, p. 28.

¹² Idem, ibidem.

¹³ Idem, p. 21.

¹⁴ Idem, ibidem.

Iniciada em 1936 e se estendendo por três anos, a construção do Instituto de Educação, restrita nessa ocasião ao Jardim de Infância e Edifício Central, assume uma dimensão extremamente simbólica ao se observar o sentido de sua realização em meio ao vasto trabalho de modernização urbana conduzido quase que ininterruptamente ao longo do governo Argemiro de Figueiredo (1935-1940). e que ao cabo de cinco anos e após consumir mais de um quinto do total das verbas destinadas às obras públicas, legariam à capital paraibana um conjunto notável de realizações entre novos edifícios públicos, um novo centro urbano – com a conclusão dos serviços de urbanização e melhoramentos do Parque Solon de Lucena –, instalação e renovação da infra-estrutura urbana, dos serviços de transporte, iluminação, telefonia, água e esgoto, isso tudo *pari passu* a execução do plano de remodelação e extensão traçado em 1932 pelo urbanista Nestor de Figueiredo. (Figura 2)

Figura 2: Obras de melhoramento no Parque Sólon de Lucena. Ao fundo, o Edifício Central do Instituto de Educação em construção (1937)

Não é casual, portanto, que a escolha do terreno para se implantar o Instituto, feita pessoalmente por Argemiro de Figueiredo e objeto de negociação com o Montepio dos Funcionários Públicos, tenha recaído numa área localizada à margem da *park-way* da Lagoa (inaugurada em 1939, assim como o Instituto, como Avenida Getúlio Vargas), principal eixo de desenvolvimento da zona de expansão urbana da capital definida no plano de Nestor de Figueiredo.

Erguido num local à época considerado inóspito e distante demais do centro urbano, o que levantou críticas quanto a sua localização, “um ato de verdadeira audácia”, o Instituto de

Educação tornou-se a maior realização pública dentre as obras em andamento no que a imprensa chamava de “coração” da “cidade futura”, lançando mão da expressão cunhada por Nestor de Figueiredo, ao se referir ao conjunto formado pelo Parque Solon de Lucena, avenida Getúlio Vargas e o Instituto, ícone arquitetônico de todo esse processo, de máxima visibilidade no espaço e horizonte da capital.

A “verdadeira architectura moderna”

Segundo Joffily, com o Instituto de Educação, a DVOP dava continuidade à “tarefa de assegurar aos trabalhos públicos a maior eficiência possível”, coerente com os preceitos da “verdadeira architectura moderna”, já introduzidos no estado com o prédio da Secretaria Fazenda (1933-1936) (Figura 3), “creando um edifício de linhas simples e imponentes e procurando atender exclusivamente ao caracter funcional do mesmo”¹⁵. Expressão encontrada em escritos sobre as obras de arquitetura projetadas pela DVOP, em geral saídos do punho de Joffily, a idéia de uma “verdadeira arquitetura moderna”, mais que bravata de ocasião, aponta para as idiosincrasias do processo de constituição de uma cultura arquitetônica moderna no Brasil nas décadas de 1920/1930, em que a condição de moderno é reclamada ao mesmo tempo por partidários do racionalismo arquitetônico de vanguarda e também para designar uma pluralidade de expressões arquitetônicas que nada devem a ele.

Figura 3: Prédio da Secretaria da Fazenda em construção (1935)

¹⁵ Costa, 1937, p. 4.

Consequência da ambiguidade e amplitude nesse momento da idéia de moderno, do que decorre uma diversidade de sentidos contraditórios entre si, tal situação coloca no debate arquitetônico a necessidade de fixar distinções semânticas e estabelecer precisões conceituais e mesmo estético-formais em meio à polissemia corrente que identifica a arquitetura moderna: “estilo moderno”, “estilo funcional”, “arquitetura funcional”, “nova arquitetura”, “arquitetura viva”, etc. De outro modo, afirmar a veracidade da arquitetura moderna que se pratica implica em marcar distância e diferença em relação ao que aparece em Joffily como “falso moderno”, e em Lúcio Costa de *Razões da nova arquitetura* (1936), como “falso modernismo”, a partir de um reforço do vínculo formal e discursivo com a arquitetura das vanguardas européias, sobretudo com as vertentes estritamente funcionalistas, que nos anos 1930 atinge de fato um alcance internacional, registrado em compêndios como o do arquiteto italiano Alberto Sartoris, *Gli Elementi dell'Architettura Funzionale*.

Publicado em 1932 em Milão, o livro de Sartoris originalmente se chamaria *Gli Elementi dell'Architettura Razionale* e a sugestão para substituir “racional” por “funcional” partiu de Le Corbusier, autor de seu prefácio, numa troca que reforça a ênfase funcional como um traço peculiar e central à arquitetura moderna. Leitura *a posteriori* e desde fora dos desdobramentos da arquitetura de vanguarda, *Gli Elementi...* é um esforço de síntese e divulgação da intensa experimentação arquitetônica das décadas anteriores, e como tal, é possível entendê-lo em meio à construção historiográfica do que em 1936 Nikolaus Pevsner, escrevendo desde uma Inglaterra “esteticamente indiferente”, chama de “Movimento Moderno”, cujo início remonta ao final da década de vinte, a obras como *Die Baukunst der neusten Zeit* (1927), de Gustav Adolf Platz, e *Modern Architecture: Romanticism and Reintegration* (1929), de Henry-Russel Hitchcock.

Desdobramento e parte desse processo de construção historiográfica, o empenho em delimitar a existência de “uma” arquitetura moderna aproxima o livro de Sartoris ao *The International Style*, de Henry-Russel Hitchcock e Philip Johnson também publicado em 1932. Ambos convergem no intento de conformar uma imagem da arquitetura moderna que ressalta os aspectos consensuais e dilui as diferenças ideológicas, estéticas e políticas de fato existentes entre as diversas vertentes das vanguardas, que aparecem como que aplainadas, sem conflitos nem contradições. Uma e outra obra, seguindo semelhantes estratégias de convencimento, se empenham em afirmar a existência de um estilo específico da modernidade, cuja imagem seria a expressão formal do *zeitgeist* da *civilization machiniste*, com princípios, elementos e características próprias e reconhecíveis.

É, sem dúvida, ao livro de Sartoris que devemos recorrer para à busca da procedência da expressão “verdadeira archecitetura moderna” de que lança mão o engenheiro Ítalo Joffily. Adquirido em meio à reforma promovida em 1932 por Joffily na Repartição de Agricultura e Obras Públicas (RAOP), a qual a DVOP substitui, *Gli Elementi...* explica a inflexão a partir de então nos projetos realizados pela Seção Técnica dirigida por Clodoaldo Gouveia, que passariam a adotar parâmetros formais referenciados na produção arquitetônica das vanguardas européias das décadas de dez e vinte, largamente ilustrada nas páginas do livro de Sartoris, e cujo marco é o edifício da Secretaria da Fazenda. É, de fato, a diversidade e abrangência dos exemplos coligidos no livro de Sartoris que permite a Joffily afirmar uma sintonia entre o Palácio da Secretaria da Fazenda e o que se tem feito “em materia de verdadeira architectura funccional”¹⁶, podendo esse edifício ser “confrontado sem desdoiro com as ultimas construcções que, naquelle estylo, se acham espalhadas em todos os países civilizados”.¹⁷ A abundante e abrangente iconografia de Sartoris torna possível tal firmeza de opinião, afinal, seu esforço de síntese da produção arquitetônica internacional procura não deixar dúvidas tanto acerca dos princípios como dos aspectos formais próprios dessa arquitetura verdadeiramente moderna.

Pelo menos dois aspectos determinantes nos projetos do Instituto de Educação, como de resto nas demais obras da DVOP, têm sua origem nas páginas do livro de Sartoris. Primeiro a apreensão dos desdobramentos da arquitetura moderna européia das décadas de dez e vinte como um todo genérico e homogêneo, apresentada por Joffily ora como “nova architectura”, ora como “estylo moderno” ou “estilo funccional”, ora como “arquitetura moderna” simplesmente, em que sobressaem Adolf Loos e Le Corbusier e Jeanneret, entre os quais “se processa hoje a verdadeira architectura moderna em lucta contra as reminiscencias classicas [...] tirando-se todo o partido dos actuaes recursos technicos, desde o concreto armado da estrutura á industria do acabamento”¹⁸. Outro aspecto está na ênfase discursiva sobre os preceitos funcionalistas dessa arquitetura, seus atributos científicos, racionais e econômicos, presentes na racionalização formal tanto quanto no rígido controle do processo construtivo. Uma vontade de modernidade estrita que ressalta os aspectos funcionais e a precedência do programa na concepção arquitetônica, a determinante técnica e os atributos racionais, lógicos e econômicos da arquitetura moderna.

¹⁶ Costa, 1935, p. 2.

¹⁷ Ítalo Joffily apud Paraíba, 1935, p. 112.

¹⁸ Costa, 1937, p. 6.

Ao se definir a imagem e o discurso da “verdadeira *architectura moderna*”, o que se pretende e se consegue, por outro lado, é denunciar expressões de “falso moderno”, também apontadas por Sartoris em seu livro. Assim, é preciso não confundir aquela arquitetura, produto da aplicação rigorosa de uma lógica interna baseada em premissas funcionais e técnicas, num processo de projeção que parte da consideração das demandas programáticas e entende a forma como resposta lógica a essa determinante, com esta, “falso moderna”, que “é antes uma reacção académica ás novas tendencias architectonicas, onde á simplicidade das linhas conjuncto se acrescentam detalhes decorativos, contraposição com a *verdadeira architectura moderna*”¹⁹ (Grifo nosso). É possível que, no contexto particular da capital paraibana, essa opinião de Joffily se dirija ao edifício do Quartel da Polícia Militar, edificação cuja feição neoclássica, adquirida no final do século XIX escondendo-se atrás de cornijas e frontões o aspecto colonial original, foi reformada em 1932 pelo arquiteto de origem italiana Giovanni Gioia, que lhe acrescentou mais um pavimento e uma fachada de linhas de acentuada marcação vertical, conferindo ao edifício uma aparência de modernidade identificada ao que, a partir da década de 1960, seria chamado *Art Déco*.

Da mesma forma que Luís Nunes, em Recife, e Warchavchik em São Paulo ao final dos anos 1920, Joffily reconhece que “a rigorosa execução da *architectura moderna* entre nós se depara com dificuldades ás vezes impossiveis de remover”²⁰. Deficiência ou mesmo inexistência de indústrias para fornecer a aparelhagem necessária, indigência do comércio de material de construção e falta de mão-de-obra habilitada, que conduziam “a uma situação verdadeiramente penosa todo aquelle que se propuzer levar a cabo uma construcção nos moldes da nova escola.”²¹ Um empecilho comum às primeiras experiências de construção segundo os princípios da “nova escola” nos anos vinte e trinta, origem de certas “traições” e “desobediências” aos dogmas da arquitetura moderna nas tentativas de aplicá-los tais quais, decorre do descompasso entre a intenção em conferir uma aparência de modernidade aos edifícios e as condições materiais concretas para levar tal propósito adiante, cujas contradições se revelam no confronto do discurso com as obras enfim realizadas.

O Edifício Central: varandas e caráter tropical na arquitetura

Ademais os empecilhos de ordem material e tecnológica, é na questão de adaptação ao clima e às contingências locais que a intenção de realizar obras conforme as normas da

¹⁹ Costa, 1937, p.5.

²⁰ Idem, p.6.

²¹ Idem, p.7.

“verdadeira architectura moderna” encontra outro “serio problema a se resolver”, conforme não deixa de perceber Joffily. Ainda mais quando o estreitamento de vínculos com a produção de vanguarda européia impõe certas restrições a maiores aproximações e diálogos com expressões autóctones de arquitetura. Questão que permeia e influi na concepção do conjunto do Instituto de Educação como um todo, a adequação da nova arquitetura às condições mesológicas dos trópicos quentes do Nordeste é particularmente tratada no caso do Edifício Central (Figura 4), de maior porte e monumentalidade, e portanto com um acentuado grau de dificuldade em sua adaptação. Nesse sentido, o caminho a ser trilhado se desvela a partir do entendimento da arquitetura como uma “interpretação científica das condições locais”²², estabelecendo uma harmonia entre o edifício e as injunções as mais diversas do meio em que se ergue.

Figura 4: Perspectiva do Edifício Central tal como projetado em 1936.

Uma interpretação científica das condições locais implica, como não poderia ser, na análise rigorosa do regime de ventos, chuvas e insolação reinantes, ainda mais necessária na garantia do conforto ambiental de uma arquitetura originalmente pensada para outras circunstâncias climáticas que não a dos trópicos e que tem no racionalismo da forma pura sua nota peculiar, marcante de sua modernidade.

Já em 1927, em seu texto *A Casa Tropical*, o engenheiro pernambucano Alde Sampaio se ocupava com a questão de pensar a adaptação da arquitetura às condições de máxima intensidade do clima tropical encontradas na zona equatorial, questão cara sobretudo aos modelos arquitetônicos transplantados para cá tais e quais. Tendo em vista a garantia da higiene e habitabilidade nas edificações, o desenho da casa tropical deriva da pesquisa

²² Idem, p.7.

técnica minuciosa sobre as variáveis ambientais, numa busca cujo fim é encontrar a orientação mais adequada, que evite, por um lado, a excessiva irradiação solar e, por outro, permita um franco arejamento dos espaços da edificação. Às voltas também com as condições de habitação nos trópicos, o médico Aluízio Bezerra Coutinho em sua tese *O problema da habitação higienica nos países quentes em face da "Arquitetura Viva"*, defendida em 1929, na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, nota "na adequação da casa às condições locais [...] o nó da questão", de cuja solução resultará "o estabelecimento de padrões que serão definitivos, uma vez que, no sentido da eficacia, representam o aproveitamento maximo das possibilidades dos meios technicos empregados."²³

A análise científica das variáveis ambientais com vistas à adequação da nova arquitetura do Edifício Central às peculiaridades climáticas da capital paraibana perpassa desde as decisões de implantação no terreno, disposição dos blocos sanitários, percurso das circulações à definição do tamanho ideal e disposição das aberturas. Assim, o edifício se dispôs acompanhando a maior dimensão do terreno ocupado pelo Instituto de Educação, alinhando-se à avenida Getúlio Vargas na direção leste-oeste, com a instalação dos banheiros em ambas as extremidades, junto à circulação vertical externa, no propósito de evitar a incidência solar direta nessas frentes. (Figura 5)

Figura 5: O Edifício Central em construção, visto da avenida Getúlio Vargas, com a inclusão da rampa e a projeção acentuada das lajes dos pavimentos superiores. (1937)

²³ Coutinho, 1930, p. 12.

Para tanto, tomaram-se outras precauções com vistas a proteger as salas de aula contra o sol na face norte, de frente para a Getúlio Vargas, e ao sul contra as chuvas, visíveis mais na obra finalizada em 1939 do que no projeto apresentado em 1936. Entre as mudanças, com a inclusão de uma rampa sinuosa e a criação de mais um pavimento, além dos dois inicialmente projetados, propiciado pela diferença de nível do terreno verificada, estão aquelas que visam proteger de modo mais efetivo aquelas duas faces ante os excessos de chuva e sol. As placas de concreto armado dos dois pavimentos principais foram sacadas em marquises na face norte, franqueando um sombreamento mais adequada às salas de aula nos horários de maior intensidade de insolação. No lado sul, o prolongamento das lajes e o alargamento da circulação que dá acesso às salas, propiciou uma melhor defesa contra as chuvas sem obstruir uma ventilação adequada aos ambientes, além de criar um espaço favorável para encontro e permanência dos alunos durante os intervalos das aulas. Ademais, como recurso para reduzir o acúmulo de calor e conseqüente aquecimento do edifício, a laje do terraço superior, exposto constantemente ao sol, foi feita superpondo-se os tijolos perfurados de tal modo a minorar esse problema, e preservando a própria placa de dilatações excessivas. (Figura 6)

Figura 6: Edifício Central após sua conclusão, margeado pela avenida Getúlio Vargas (1939)

A consequência formal dessas alterações no partido adotado previamente no Edifício Central foi a ruptura, mas não o abandono, da contenção purista do projeto apresentado em 1936. Alterações que, vindo para melhorar a situação de ventilação e insolação, acabaram por conferir ao edifício uma feição particular, tornando possível reconhecer “o carácter tropical do predio, através das varandas abertas e das ‘marquizes’ de protecção”.²⁴ Ainda que o recurso ao termo “varanda”, substituindo o conceito abstrato de circulação, denote infiltrações no discurso arquitetônico de expressões regionais, essas contudo parecem restritas a esse plano, não levando, no entanto, a uma aproximação, ao menos ainda, moderna e livre de preconceitos em relação à manifestações tradicionais capaz de se refletir na prática projetual, como já se ensaiava no Brasil por volta de meados da década de 1930.

Caso se queira estabelecer paralelos com iniciativas semelhantes de aplicação da estética racionalista aos trópicos, é aos exemplos reunidos em 1933 no 1.º Salão de Arquitetura Tropical, organizado no Rio de Janeiro pela Associação dos Artistas Brasileiros, honorariamente presidido por Frank Lloyd Wright. Assim como no Edifício Central, é nas obras expostas nesse salão, de Lúcio Costa, Warchavchik, Alexandre Altberg, Marcelo Roberto, Luís Nunes, Alexander Buddeus, Alcides Rocha Miranda, Emílio Baumgarten, Gerson Pompeu Pinheiro e Affonso Eduardo Reidy, os dois últimos, autores do Albergue da Boa Vontade, que encontramos outras manifestações de arquitetura moderna pensada para os trópicos, nas quais pode se atestar o sucesso ou fracasso das respostas a essa equação. Traço comum a essas obras, o compromisso de adaptação do racionalismo ao contexto tropical se faz preservando a identificação estético-formal com o modelo original europeu, sem contaminações formais de cunho nacionalista, regionalista ou culturalista, mantidos os laços de família com a arquitetura moderna internacional.

No entanto, ao contrário do que apontam os críticos adversários do internacionalismo moderno, a relação dessa orientação arquitetônica com o meio tropical não supõe anonimato, indiferenciação ou ausência de traços caracterizantes nas arquiteturas dos distintos lugares a partir dos mesmos princípios. É justo da harmonia, ou seja, da adaptação bem sucedida, entre os pressupostos arquitetônicos e as condições locais, interpretadas cientificamente, que podem surgir não só expressões como normas distintas para cada região. Nisso, afirma, “ha que se desprezar nos exemplos de outros países de condições mesológicas diferentes tudo o que é contra indicado em face das circunstancias dominantes no ambiente que vivemos”.²⁵ Quanto a esse ponto, o livro de Sartoris, na

²⁴ Costa, 1937, p. 22.

²⁵ Idem, p.7

amplitude e variação das latitudes geográficas de onde extrai os exemplos arrolados, constitui um eficiente e convincente amparo. Nele, ao mesmo tempo em que se expõe o internacionalismo irrefutável da nova arquitetura, por outro lado aponta as soluções particulares encontradas, mesmo no aspecto formal, em diferentes países e regiões ao impasse entre essa arquitetura e as condições específicas de cada lugar, sem que isso implique no desvirtuamento ou abandono dos códigos formais racionalistas. Ou seja, preservando intacta sua filiação à arquitetura moderna.

Sem adentrar profundo na discussão, Joffily parece marcar sua posição no debate corrente no Brasil acerca das possibilidades de constituição de uma arquitetura nacional. Contra o transplante puro e simples de modelos exógenos, a solução do caso brasileiro resultará da sedimentação gradual de respostas dadas às injunções do meio sobre edifício, o que elimina qualquer receio de monotonia na arquitetura. Citando o arquiteto da DOP paulista, José Maria das Neves, “a architectura nacional brasileira virá naturalmente, apresentando aspectos característicos de cada Estado”²⁶. Uma arquitetura moderna internacional passível de declinações regionais, portanto, num claro alinhamento à tese do arquiteto Cypriano Lemos, contrário à idéia de “uma” arquitetura brasileira, cujas bases conceituais e projetuais se apresentavam ao panorama arquitetônico mais ou menos por essa época e que logo se tornará hegemônico a ponto de, se não silenciar, nublar a observação de outras possíveis trajetórias discursivas em pauta nesse momento, das quais o Edifício Central é tributário.

Considerações (finais) em descompasso

Os anos do projeto, 1936, e da conclusão das obras de construção do Edifício Central, 1939, constituem balizas de inegável importância no âmbito da história da arquitetura moderna no Brasil. De fato, da vinda de Le Corbusier, sua atuação junto à equipe de arquitetos brasileiros envolvidos na realização do projeto do Ministério da Educação e Saúde Pública, a 1939, com o Pavilhão Brasileiro na Feira Internacional de Nova York, a passagem assinalada na historiografia é aquela que vai de uma arquitetura moderna de cunho internacional, de raiz corbusiana, à primeira expressão de modernidade arquitetônica brasileira em formação, ainda imatura, é preciso notar, num processo que se completaria com o conjunto de obras da Pampulha, estas sim, indefectivelmente, “arquitetura moderna brasileira”. Marcos dessa construção, imagética e discursiva, que a partir de meados da década de 1940 instituiria “uma” leitura da formação da modernidade arquitetônica entre nós, tais obras constituem uma das respostas dadas à equação do internacionalismo

²⁶ Apud Costa, 1937, p.7

intrínseco da arquitetura moderna e as idiossincrasias climáticas, e culturais, nos trópicos. Resposta essa cujo traço de originalidade foi largamente alardeado a partir de *Brazil Builds*, identificando a singular relação entre o dado local e aparato formal da nova arquitetura de feitiço internacional, do passado visto pela lente de um presente marcado pela idéia de construção nacional, rebatido no campo da arquitetura no desejo de fixação de uma fisionomia brasileira nas construções. Tão acessas nos anos vinte com o neocolonial, as iniciativas e discussões nesse sentido tomam um novo caminho na década seguinte com a proposição de uma construção discursiva, exposta por Lúcio Costa em textos e projetos dessa década, e que acabaria por prevalecer, da conciliação desde um ponto de vista moderno do presente com o passado, da tradição com a modernidade, que logo se tornaria a nota peculiar do que nas décadas de 1940/1950 é reconhecida e difundida nacional e internacionalmente como a “arquitetura moderna brasileira” *stricto sensu*, de forte apelo formal e força discursiva.

Sem ser alheia a essas questões, a realização do Edifício Central e o ideário que a permeia aponta, a partir de variáveis semelhantes, para outras formas de responder a equação internacionalismo arquitetônico/idiossincrasias tropicais, que parecem desconsiderar a possibilidade de relação com a tradição local ou com soluções autóctones de arquitetura em suas implicações projetuais, talvez com o receio de que isso significasse o enfraquecimento dos elos com a arquitetura de vanguarda, da qual se apresenta como tributária direta, e por conseguinte, da sua própria condição de modernidade, ciosamente preservada. Assim, no Edifício Central, assim como nas demais obras da DVOP, o que sobressai a intenção de afirmar um parentesco estreito com a arquitetura de vanguarda, que se traduziria por um lado numa fidelidade incondicional nos aspectos formal e discursivo a essa arquitetura, do que muitas vezes decorrem não poucas contradições entre o discurso e a obra materializada, e por outro numa recusa decidida em permitir a “contaminação” formal pelas injunções do contexto em que se inserem. Antes exaltam a crença nos valores técnicos, na cientificidade intrínseca e no caráter universalista da nova arquitetura.

Nesse sentido, não deixa de ser irônico que para uma arquitetura empenhada em se mostrar plenamente atualizada acerca dos desdobramentos da cena arquitetônica internacional, ao considerarmos os desdobramentos dessa arquitetura nos anos trinta o que as obras da DVOP revelem seja uma clara uma dessintonia em relação ao movimento que então efetuam vários dos protagonistas das vanguardas, cujas realizações edifícios como o prédio Secretaria da Fazenda ou o Edifício Central procuraram emular. De fato, o que se percebe na década de trinta a partir de figuras tão representativas e tão particulares das vanguardas como, por exemplo, Le Corbusier e Hannes Meyer, cada um a seu modo, é a emergência de preocupações regionalistas no pensamento e na prática arquitetônica,

considerando a carga cultural e histórica da realidade em que operam. Esse giro regionalista no primeiro se expressando em obras como o chalé Mandrot (1931) e no projeto da casa Errazuriz (1930), no Chile; e em Meyer, desde o México, de um lado numa crítica ideológica incisiva à arquitetura internacional produzida por “estetas da construção” que sonham com um “mundo arquitetônico uniforme de vidro, concreto e aço” – materiais cujo uso o próprio Meyer, com a mesma radicalidade com que se posiciona nos anos trinta, invocara em *Die Neue Welt* (1926) na sua defesa do “esperanto” arquitetônico – e de outro, na incorporação de tecnologias, materiais e mesmo soluções tradicionais ao processo construtivo.

Referências

COSTA, Ítalo Joffily Pereira da. **Sobre o Plano do Instituto de Educação**. João Pessoa: Imprensa Oficial, 1937.

_____. “O Palacio da Secretaria da Fazenda”, **Ilustração**. João Pessoa, ano 1, n. 12, 15 out. 1935, p. 2-3.

COUTINHO, Aluizio Bezerra. **O problema da habitação higienica nos países quentes em face da “Arquitetura Viva”**. Rio de Janeiro: Alba Gráficas, 1930.

GIEDION, Sigfried. **Arquitectura e Comunidade**. Lisboa: LBL Editora, 1955.

LIRA, José Tavares Correia de. **Mocambo e Cidade. Regionalismo na arquitetura e ordenação do espaço habitado**. São Paulo: FAUUSP, 1996. (Tese de doutorado)

LISSOVSKY, Maurício e, SÁ, Paulo Sérgio Moraes de (org.). **Colunas da Educação. A construção do Ministério da Educação e Saúde (1935-1945)**. Rio de Janeiro: MINC/IPHAN; Fundação Getúlio Vargas/CPDOC, 1996.

MARIANNO FILHO, José. “A Architectura Mesologica” in **Annaes do 1º Congresso de Habitação**. São Paulo: Lyceu Coração de Jesus, 1931, p. 311-347.

MOREIRA, Pedro. **Alexandre Altberg e a arquitetura nova no Rio de Janeiro**. Berlim, 2005.

NEVES, Christiano Stockler das. “A architectura e o futurismo”, **Architectura e Construções**. São Paulo, v. 1, n. 9, abr. 1930, p.3-4.

_____. “A pretensa architectura moderna”, **Architectura e Construções**. São Paulo, v. 1, n. 1, ago. 1929, p. 15-19.

PARAÍBA. **Governo Provisório. Administração do interventor Gratuliano Brito**. João Pessoa: Imprensa Oficial, 1935.

PERECIN, Tatiana. **Azaléias e mandacarus: Mina Klabin Warchavchik, paisagismo e modernismo no Brasil**. São Carlos: EESC-USP, 2003 (Dissertação de Mestrado)

SAMPAIO, Alde. “A casa tropical”. **Boletim de Engenharia**. Recife, ano 5, v. 3, n.2, dez. 1927, p. 31-43.

SARTORIS, Alberto. **Gli elementi dell’Architettura Funzionale: sintesi panoramica dell’architettura moderna**. 2 ed. Milano: Ulrico Hoepli, 1935.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil 1900-1990**. São Paulo: Edusp, 1998.

TRAJANO FILHO, Francisco Sales. **D.V.O.P.: Arquitetura Moderna, Estado e Modernização (Paraíba, década de 1930)**. São Carlos: EESC-USP, 2003 (Dissertação de Mestrado)

WARCHAVCHIK, Gregori. "Arquitetura Viva", **C.T.C. Cultura. Técnica. Ciência**. Rio de Janeiro, ano 1, n. 1, 1931, p.11-13.

OLIVEIRA, Beatriz Santos de. **A modernidade oficial: a arquitetura das escolas públicas do Distrito Federal (1928-1940)**. São Paulo: FAU-USP, 1991. (Dissertação de mestrado).